

NUTQNING LINGVOSTILISTIK ASPEKTI

**X.Dusmatov, FarDU professori,
Sh.Komilova, FarDU magistranti**

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvostilistika tadqiqiga oid ma'lumotlar beriladi. Nutqning lingvostilistik aspekti haqidagi turli olimlarning fikrlari, qarashlariga munosabat bildiriladi.

Аннотация: В данной статье представлена информация по изучению лингвостилистики. Высказаны мнения и взгляды различных ученых о лингвостилистическом аспекте речи.

Abstract: This article provides information on the study of linguostylistics. Opinions and views of various scientists about the linguostylistic aspect of speech are expressed.

Kalit soʻzlar: Til birligi, nutq, lingvostilistika, uslub, til qurilishi, nutq uslublari, Ushakov, Yefimov, Kojina.

Ключевые слова: Языковая единица, речь, лингвостилистика, стиль, языковая конструкция, стили речи, Ушаков, Ефимов, Кожина.

Key words: Language unit, speech, linguostylistics, style, language construction, speech styles, Ushakov, Yefimov, Kozhina.

Til birliklari va materiallaridan fikrni ifodalash maqsadida foydalanish jarayoni nutq sanaladi. Hayotning turli sohalari, turlicha nutq vaziyatlarida tildagi leksik, frazeologik, fonetik va grammatik vositalarni tanlash va ulardan foydalanish usullari ham har xil boʻladi. Umumxalq tili doirasida til vositalarining bunday tanlab olinishi nutqning xilma-xil koʻrinishlarining paydo boʻlishiga olib keladi. Nutqning bunday xilma-xil koʻrinishlari nutq uslublari deb yuritiladi.

«Stilistika» soʻzi grekcha “stylos” soʻzidan olingan boʻlib, “suyakdan qilingan uchli tayoqcha” degan maʼnoni bildiradi. Qadimgi greklar mum surtilgan taxtachaga uchli tayoqcha bilan yozar, bu tayoqchani tepa tomoni kurakchaga oʻxshar edi. Xato yozilgan soʻzni tayoqning kurakchaga oʻxshagan tomoni bilan taxtachadagi mumni tekislash orqali oʻchirar va uchli tomoni bilan toʻgʻirlab yozardilar. Stil soʻzidan stilet - ingichka xanjar va stilo - avtoruchka soʻzlari kelib chiqqan. Qadimdanoq stil soʻzi “boʻgʻin, nutq uslubi” maʼnosida qoʻllana boshlangan boʻlib, Goratsiyning: “Agar sen oʻqish uchun loyiq narsa yozmoqchi boʻlsang, uslubingni tez-tez almashtirib tur. Dunyoqarashi tor odamlarni qoyil qoldira olmasang, kuyunib oʻtirma, ozgina boʻlsa ham tushungan odamlar bilan qoniq”, - deb yozib qoldirgan jummalari ichidan “uslubingni tez-tez almashtirib tur” degan ifodasi keyinchalik greklarda maqolga aylanib ketgan.

Izohli lugʻatlarda uslub soʻzining bir necha maʼnolari berilgan. 1935-1940-yillarda D.N.Ushakov tahriri ostida nashr etilgan kitobda uslub soʻzining 4 xil maʼnosi berilgan. Bu maʼnolar 1981-yilda chop etilgan “Oʻzbek tilining izohli lugʻati” da ham tarjima qilinib, izohlangan. Ular quyidagilar:

1. Biror sanʼat asarining, biror ijodkor, davr, millatning oʻziga xos belgilari yigʻindisi. Masalan: arxitekturadagi sharqona uslub (naqshinkorlik, gumbazli binolar yaratish uslubi kabi). Koʻrinadiki, uslub soʻzining birinchi maʼnosi juda

keng tushunchani ifodalaydi, ya'ni badiiy ifodalar yig'indisi yoki badiiy ifodalarning umumiy tizimi tushuniladi, bunda adabiyot nazarda tutilmaydi.

2. Biror adabiy asar, adabiy yo'nalish, adabiy janr yoki biror muallifga xos bo'lgan g'oya va til vositalarining tizimi orqali izohlanadi. Masalan, Abdulla Qahhor uslubi, Oybek uslubi. Poetik uslub, romantik uslub va h.k.

3. Ko'chma ma'noni ifodalaydi. Bunda xulq, axloqqa xos bo'lgan xususiyatlar yig'indisi, faoliyat usuli, biror ishni amalga oshirishning yo'l -yo'riqlari kabilar tushuniladi.

Uslubning oxirgi ma'nosi adabiyotga ham, tilga ham xos emas. Bu davrga, yil hisobiga nisbatan ishlatiladi. Masalan: milodiy yil hisobi, hijriy yil hisobi.

Uslub so'zining ma'nolari bilan tanishishdan ma'lum bo'ldiki, ikkinchi ma'no bilan bog'liq holda stilistika fani vujudga kelgan.

Stilistika fanining o'rganish obyekti haqida turli qarashlar mavjud. Akademik V.Vinogradov stilistika bahsida bir-biri bilan aloqador, lekin vazifalari jihatdan farqlanadigan 3 ta tekshirish aspektini ko'rsatish zarurligini aytadi. Ular quyidagilar:

1. Tilning funksional uslublarini o'rganuvchi stilistika. Bu struktural stilistika deb ham yuritiladi. Struktural stilistikaning vazifasi uning struktural elementlari bo'lgan rasmiy, ilmiy, publisistik, badiiy uslublarning o'ziga xos xususiyatlari va ifoda vositalarini o'rganishdir.

2. Turli janrlarning (semantik, ekspressiv-stilistik) ma'no va tez ta'sir qilish tomonlarini hamda og'zaki va yozma nutq orasidagi farqni tekshiruvchi nutq stilistikasi. Uning vazifasi tilning barcha uslublar tizimi bilan birga yozma va og'zaki shakllari, adabiy va so'zlashuv nutqi ko'rinishlarini tekshiradi. U til birliklaridan qaysi biri yozma va og'zaki nutqda ko'proq ishlatilishi, fikr ifodalashda til vositalarining to'g'ri tanlangan yoki noto'g'ri olinganligi, shu vositalarning o'rnida ishlatish yo'llarini o'rganadi.

3. Adabiy yo'nalishlar, badiiy asar hamda yozuvchi uslubni tadqiq etadigan badiiy adabiyot stilistikasi. Uning vazifasi badiiy asarlarni yaratishda yozuvchilarning ifoda vositalaridan foydalanish mahorati haqida bahs yuritishdir.

Stilistika fani akademik V.Vinogradov ko'rsatgan aspektlardan birinchi va ikkinchisi asosida shakllangan. Uchinchisi adabiyotshunoslikning obyektidir. Aslini olganda, badiiy adabiyot stilistikasi uning bir ko'rinishidir. Bu tushunchaning alohida tur sifatida ko'rsatilishiga sabab shundan iboratki, u boshqa nutq uslublaridan anchagina farqli jihatlarga ega. Badiiy adabiyot uslubi keng qamrovliligi, ya'ni barcha uslublarni ham o'zida ifodalashi bilan ajralib turadi. Xulosa qiladigan bo'lsak, stilistika ikki xil ko'rinishga ega:

1. Nutq stilistikasi. Bu tilning vazifadosh shakllari deb ham yuritiladi. Bunga so'zlashuv uslubi, rasmiy uslub, ilmiy uslub, publisistik va badiiy uslub kiradi.

2. Lingvistik, ya'ni til stilistikasi. Uning turlari: a) fonetik stilistika; b) leksik stilistika; d) grammatik stilistika.

Nutq stilistikasi, ya'ni uslubiyotiga Abdulhamid Nurmonov quyidagicha ta'rif bergan: "Adabiy tilning ijtimoiy hayotning ma'lum sohasi doirasida qo'llanadigan ko'rinishi nutq uslublari deyiladi. O'zbek tilining nutq uslublarini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limiga esa o'zbek tili uslubiyoti deyiladi.

Adabiy tilning barcha sathlarida, aytaylik, fonetik, leksik-frezeologik,

grammatik sathlarida me'yorlarning mavjudligi ularning amaldagi o'z uslubiy me'yorlarini keltirib chiqaradi. Nutqning quyidagi uslublari o'zaro farqlanadi: so'zlashuv uslubi, rasmiy-idoraviy uslub, ilmiy uslub, publitsistik uslub va badiiy uslub. Nutq stilistikasi tushunchasi adabiyotlarda funksional stilistika yoki funksional uslub turlari deb ham yuritiladi va funksional uslub turlari quyidagilar: 1) so'zlashuv uslubi; 2) rasmiy uslub; 3) ilmiy uslub; 4) publitsistik uslub; 5) badiiy uslub.

Nutq uslublari bir-biriga bog'liq vositalarning tuzilishidan tashkil topadi. Ular tilning vazifasi bilan chambarchas bog'liqdir, shuning uchun ham ular nutq uslublari deyiladi. Tilning vazifasi jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq va uning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqib, nutq uslubi tizimini tashkil etuvchi ifodalar faqat bir uslub doirasida cheklanib qoladi. Masalan, ilmiy uslubda ishlatiladigan terminlar badiiy, publitsistik, rasmiy va so'zlashuv uslublarida ishlatilmasligi ham mumkin. Lekin har bir nutq uslubi o'zining barcha xususiyatlari bilan yagona bir maqsadga bo'ysungan muayyan til vositalarining majmuasiga ega. Nutq uslublari til taraqqiyotining ma'lum bir davrida asta-sekin shakllanadi va o'zgarishlarga uchraydi. Masalan, XX asr boshida nashriyot va vaqtli matbuot ishlarining kengayib ketishi bilan bog'liq tarzda O'zbekistonda publitsistik uslub vujudga kelgan.

Nutq uslublari og'zaki va yozma nutq shakllari bilan chambarchas bog'liq. Demak, har bir nutq uslubi og'zaki va yozma shaklda ifodalanishi mumkin. Masalan, so'zlashuv uslubi, asosan, og'zaki nutqqa xos. Lekin badiiy adabiyotda bu uslub yozma shaklga ega bo'ladi. Shuningdek, ilmiy uslubning og'zaki ko'rinishi dars jarayonida ma'ruza o'qilganda, anjumanlarda ilmiy ma'ruzalar bayon qilinganda namoyon bo'ladi, yozma shakli esa dissertatsiyalar, monografiyalar, ilmiy maqolalar tarzida ifodalanadi. Nutq uslublarining o'ziga xos belgilari va farqlaridan qat'i nazar, adabiy til me'yorlari asosida umumiylikka ega.

Stilistika muammolarini tadqiq etishga bag'ishlangan ko'plab asarlarda uning ta'rifiga ham to'xtalib o'tilgan. Ulardan muhimlari sifatida quyidagilarni keltiramiz:

V.V.Vingoradov: «...milliy til stilistikasi tilning hamma jihatlarini qamrab oladi - uning tovush tuzilishini ham, grammatikasi, lug'ati, frazeologiyasini ham. Biroq u ma'lum til hodisasini tarixiy taraqqiyotdagi yaxlit til qurilishining ichki bog'langan elementlari sifatida emas, faqat funksional differentsiatsiya, u yoki bu darajada bir xil bo'lgan ma'no ifodasida bir-biriga yaqin, muvofiq, parallel yoki sinonimik vositalarning o'zaro munosabati va ta'siri hamda turli nutqiy hodisalar ekspressiv ma'no va ottenkalarining mos kelishi nuqtai nazaridan qarab chiqadi; boshqa tomondan esa, stilistika bu hodisalarni nutqiy muomalaning alohida shakllari yoki alohida ijtimoiy chegaralangan tiplari va ko'rinishlari bilan aloqadorligi nuqtai nazaridan o'rganadi».

A. I. Yefimov: «...stilistika ijodiy mahorat, tilning tasviriy vositalari haqidagi fan hisoblanadi. So'z estetikasi va uning matndagi rolini o'rgana borib, u leksikologiya va grammatikaga bog'langan. Ammo, shu bilan birga, o'rganish obyekti, vazifasi va metodlari bilan ulardan tubdan farq qiladi».

M.N.Kojina: «Eng umumiy ma'noda stilistikani nutqiy ta'sirchanlik vositalari hamda bayonning mazmuni, maqsadi va muomala doirasiga bog'liq holda til birliklaridan bir qadar maqsadga muvofiq foydalanish shart qilib qo'yilgan tilning

amal qilish qonuniyatlari haqidagi lingvistik fan sifatida ta'riflash mumkin. Bunda, eng avvalo, xizmatga doir, ilmiy, badiiy, publitsistik, maishiy kabi bir qolipdagi va sotsial ahamiyatli bo'lgan muomala sohalari ajralib turadi».

I.Rasulov: «Milliy til stilistikasining mundarijasi birmuncha keng bo'lib, u tilning barcha stilistik sistemasini tekshiradi. Bu stilistik sistema stillardan tashqari, tilning yozma va og'zaki formalarini, adabiy va so'zlashuv nutq ko'rinishlarini ham o'z ichiga oladi. Shunday qilib, stilistika til birliklaridan qaysi biri u yoki bu stilda, yozma yoki og'zaki nutqda ko'proq ishlatiladi, degan masala bilan shug'ullanadi, Bundan tashqari, stilistikaga fikr va maqsadni ifodalashda, til vositalarining to'g'ri tanlangani yoki tanlanmaganligini aniqlash hamda shu til vositalarini maqsadga muvofiq tanlash va ishlatish yo'llarini belgilash vazifalari yuklatiladi».

O'zbek tili stilistikasining ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini ishlab chiqishda ham, uning asosiy yo'nalishlarini belgilashda ham ana shu mulohazalar tayanch fikr sifatida olingan: «Stilistika - tilda mavjud bo'lgan barcha vositalar - leksik, grammatik, fonetik vositalardan nutqda qanday foydalanish zarurligini, ma'lum bir tipdagi forma, so'z va konstruksiyalardan qaysi birini qo'llash muvofiq ekanini, yaxshi va eng muvofiq vositasini tavsiya etadi, norma qilib belgilaydi, nutqning turli stilistik qatlamlarida qo'llanadigan vositalarni belgilab beradi. Shunga ko'ra, stilistika so'z san'ati, ifoda vositalari haqidagi alohida bir fandır».

O'zbek tilshunosligida keyingi yillarda matnning stilistik va lingvopoetik jihatlariga e'tiborning kuchayganligi natijasida nutqning emotsional-ekspressiv hamda hajviy jihatlari tadqiqotchilar e'tiborini tortdi. Natijada so'z o'yinlari tadqiqiga bag'ishlangan ayrim ishlar maydonga keldi. So'z o'yinlari o'zbek milliy so'z san'ati hisoblangan askiya matni misolida, latifalar kontekstida hamda badiiy nutq ko'rinishida tadqiq etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания, 1955, № 1.
2. Ефимов А.И. С тилистика русского языка. - М., 1969.
3. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1983, с.23.
4. Шомаксудов А. ва бош. Узбек тили стилистикаси. - Тошкент, 1983.
5. Йулдошев М. Бадий матнинг лингвопоетик тадқиқи: Филол. фан. док. ... дисс. автореф. -Тошкент, 2009.
6. Дусматов Х. Аския матнининг лингвостилистик тадқиқи: Филол. фан. буйича фал. док. (PhD) ... дисс. автореф. - Фаргона, 2018.
7. Абдурахмонов Ш. Узбек бадий нутқида кулги кузгатувчи лисоний воситалар: Филол. фан. номз... дисс. автореф. - Тошкент, 1997.